

сучасними форматами цифрової культури, створюючи нові моделі взаємодії держави, громадян та медіа. Її інноваційність полягає у здатності не лише інформувати, а й емоційно залучати, формувати спільні сенси та забезпечувати стійкість суспільства перед зовнішніми загрозами.

Список використаних джерел

1. Книш М. О. Комунікаційна політика військових структур в інтернеті: цілі, принципи та виклики. *Матеріали XXXII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»*. 2025. С. 263–264. URL: <https://doi.org/10.32782/2079-5009.krnu25.10.20> (дата звернення: 23.11.2025).

2. PROBASS Δ HARDI. ДОБРОГО ВЕЧОРА (WHERE ARE YOU FROM?), 2021. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=BvgNgTPTkSo> (дата звернення: 23.11.2025).

3. Vytkaiov S., Vilchynska I. New Cultural Practices as an Instrument of National Identity Formation under Wartime. *National academy of managerial staff of culture and arts herald*. 2025. No. 3. URL: <https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2025.344104> (date of access: 23.11.2025).

DOI: 10.5281/zenodo.18469030

ІНФОТЕЙНМЕНТ У ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Титаренко Д.Д., здобувачка вищої освіти

Книш М.О., асистент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

У цифровому суспільстві інфотейнмент формується як одна з ключових моделей медіакомунікації. Він об'єднує інформаційні повідомлення із розважальними елементами, що забезпечує швидке засвоєння складних політичних, економічних чи соціальних подій. В українському медіапросторі «легкі» новини стрімко розвиваються, виконуючи не лише інформаційну, а й соціокультурну та просвітницьку функції. Особливо це спостерігається в умовах інформаційної війни та суперництва за увагу користувачів.

Одним з найбільш яскравих прикладів є YouTube-канал «Телебачення Торонто» [2], який перетворився на впливовий інфотейнмент-майданчик із високим рівнем залученості та стійкою громадянською позицією. Поєднання сатири, гумору та візуального сторітелінгу дозволяє проекту пояснювати складні

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

суспільно-політичні явища. Важливим є також високий рівень взаємодії: аудиторія не лише споживає контент, а й активно реагує на нього через коментарі та репости та інші активності. Це цілком узгоджується з тенденціями розвитку українського новинного простору, оскільки сучасні глядачі прагнуть не лише отримувати актуальну інформацію, але й вимагають більш динамічного та інтерактивного контенту [3].

У контексті війни з росією сучасне українське інформаційне середовище значною мірою формується під впливом дезінформаційних кампаній та емоційного сприйняття новин у періоди криз [1]. Тому інфотейнмент набуває додаткової функції як інформаційна резилентність. Поєднання розважальних засобів із перевіреною аналітикою сприяє не лише поширенню правдивої інформації, але й зниженню когнітивного та емоційного напруження аудиторії. У цьому плані «Телебачення Торонто» демонструє здатність медійного продукту поєднувати громадянську просвіту, критичне мислення та елементи попкультурної комунікації, що робить його засобом підтримки інформаційної стійкості.

Таким чином, «Телебачення Торонто» підтверджує, що «легкі» новини в умовах диджиталізації виступають ефективною стратегією української медіакомунікації, яка забезпечує доступність інформації, підвищує рівень громадянської участі та сприяє формуванню нової соціокультурної динаміки. У межах євроінтеграційної модернізації такі підходи та способи обговорення важливих питань можуть стати ефективними інструментами, які зроблять українське суспільство більш відкритим і демократичним, що повністю відповідає основним цілям розвитку сучасної України.

Список використаних джерел

1. Бутко Л. В., Федоренко С. А., Книш М. О. Соціальні мережі як платформа для маніпуляції: вітчизняний досвід в умовах російсько-української війни. *Вісник Харківської державної академії культури* : зб. наук. пр. / М-во культури та стратегіч. комунікацій України, Харків. держ. акад. культури; за заг.

ред. А. А. Соляник. Харків : ХДАК, 2025. Вип. 67. С. 8–23. URL: <https://doi.org/10.31516/2410-5333.067.051> (date of access: 21.11.2025).

2. Телебачення Торонто. URL: <https://www.youtube.com/@uttoronto/featured> (дата звернення: 21.11.2025).

3. Telenkov D. V., Katerynych P. V. Between interactivity and infotainment: ukrainian tv news in the digital age. «*Scientific notes of V. I. Vernadsky Taurida National University*», Series: «*Philology. Journalism*». 2024. Vol. 2, no. 2. P. 209–216. URL: <https://doi.org/10.32782/2710-4656/2024.2.2/33> (date of access: 21.11.2025).

THE IMPACT OF REMOTE WORK ON CREATIVE TEAM DYNAMICS

Krutyporokh A.D., student

Yakovenko Ya.Yu., PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

Buchashvili Khatuna, Majorel LLC, Georgia

The modern creative economy is undergoing certain changes, with the traditional concept of a “workplace” being transformed into a “workspace” that can be completely or partially virtual. These changes have been brought about by certain global events, which have led to the rapid spread of remote working and made it the new norm for many industries, including those that require a high level of creativity and inter-team interaction.

Creative teams, whose work depends on shared ideas, rapid feedback, and collective brainstorming, have been particularly affected by these changes. The physical absence of team members provides a certain flexibility and the opportunity to engage employees from anywhere in the world [1]. But at the same time, it creates new obstacles to maintaining cohesion, informal interaction, social isolation, burnout, and overall productive dynamics within the team.

In remote work conditions, there is a shift from controlling the process of execution to controlling the result of the task, and the effectiveness of collaboration begins to depend on the level of autonomy of each team member. The lack of external supervision of the work process can create additional obstacles to the positive dynamics